

Тому характеристика наукових праць В.Заїкіна може скласти основу для повнішого залучення наукової спадщини вченого при дослідженні окремих періодів української церковної історії, а розгляд його наукової та громадської діяльності доповнить ті питання, що порушувалися в українській історіографії.

Література

1. Тиміш Л. Історико-церковні дослідження міжвоєнного Львова у журналі „Записки Чину св. Василя Великого” // Наукові записки „Проблеми гуманітарних наук”. - Вип. 8. - Дрогобич: Вимір, 2001. - С. 166-175.
2. Заїкін В. Русь, Україна, Великоросія // Дзвони. - 1931. - №1. - С. 19-29.
3. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності. - К., 1997.
4. Тимошик М. „Лишуть навіки з чужиною...”: Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. - К., 2000. - 546 с.

А.М. Киридон

кандидат історичних наук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії

Актуальність заявленої теми зумовлена зростанням наукового інтересу до проблем релігії і церкви в Україні взагалі, а також потребою вивчення місця і ролі в нашій історії УАПЦ, діяльність якої була раніше під забороною.

Перші наукові публікації про Українську Автокефальну Православну Церкву з'явилися в Україні наприкінці 80-х років ХХ століття [1; 2]. Значна кількість наукових розвідок з того часу по сьогодні висуває завдання історіографічних узагальнень та методологічного осмислення. Одною з проблем бачиться періодизація історіографії УАПЦ. Пропонується один із вірогідних варіантів.

Початковий період припадає на 1920-і – початок 1930-х років. Характерними особливостями цього відрізка часу стали формування джерельної бази для подальших досліджень, а також помітна жанрова варіативність літератури. Авторами публікацій були, як правило, партійні й державні діячі. Отже, оцінка організованого руху автокефалістів робилася в дусі ідеології воєвничого більшовицького атеїзму [3; 4; 5]. Одночасно мали місце наукові розвідки церковних авторів різних конфесій [6; 7]. Названим роботам властиві однобокість в оцінках, “ярликовість” та упередженість (часто показова) в характеристиці історії УАПЦ, вузькість діапазону наукової проблематики.

Із середини 1930-х до кінця 1960-х років спостерігається завмирання в дослідженні історії УАПЦ, спричинене умисним її “забуттям”, а також обмеження наукового вивчення релігійно-церковної проблематики в цілому.

Наступний період (1970 – 1980-і роки) позначився помітними ознаками відродження наукового інтересу до проблеми, хоча його реалізація наштовхувалася на пануючі в радянській науці тенденції ствердження

пріоритетів соціалістичних доктрин, у тому числі атеїзму [8; 9]. У цей час набули розвитку поверхнево-узагальнюючий аналіз причин появи і розвитку автокефального руху в Україні, спрощене трактування сутнісних характеристик життєдіяльності УАПЦ протягом 20-30-х років ХХ століття. В оцінках значення цієї церкви панували звинувачувальні мотиви, хоча значно поміркованіші порівняно з довоєнними публікаціями.

Принципово новий період історіографії історії УАПЦ припадає на час, що починається наприкінці 1980-х років. Вітчизняний читач одержав можливості вивчати оприлюднені в Україні публікації науковців діаспори. Почали виходити з друку маловідомі твори діячів церкви міжвоєнного періоду. Нарешті з'явилися й наукові дослідження проблем Української Автокефальної Православної Церкви, переважно в контексті державно-церковних відносин 1920-1930-х років. Усе це дозволило залучити в науковий обіг велику масу фактичного матеріалу, зробивши вільним доступ до засекречених раніше архівних джерел. Тому виражені оцінки істориків набувають об'єктивного характеру, заповнюють порожнини в історіографічному багажі, спонукають до нових пошуків, дозволяють вести мову про певні підсумкові здобутки і перспективні напрямки наукової роботи.

На наш погляд, доречно сьогодні виділити такі проблеми історії УАПЦ, які потребують першочергового дослідження. По-перше, варто всебічно охарактеризувати особливості взаємин Української Автокефальної Православної Церкви з іншими конфесіями УСРР та СРСР протягом 1920-х років. По-друге, потребує детального аналізу питання про еволюцію відносин УАПЦ з партійно-державними органами в загальнополітичному контексті історії України тієї доби. По - третє, мало вивчена роль особистісного чинника в процесах реформування автокефальної церкви в Україні в 1920-ті роки. По-четверте, відчутна потреба виражених підходів для оцінки фактів, котрі свідчать про спроби шукати компромісу з владою з боку УАПЦ. П'ятим напрямком бачимо застосування порівняльної методології в характеристиці складу, мети, завдань, трактування церковних канонів автокефалістів і обновленців та інших течій православ'я України того часу. По-шосте, важливо об'єктивно оцінити причини, суть, наслідки розколів УАПЦ, особливо з огляду на появу Діяльно-Христової Церкви. Як гадаємо, нагальною потребою є також широкий хронологічно-хронологічний аналіз структурного змісту УАПЦ.

Засобами вирішення зазначених завдань є залучення до наукового обігу нових документальних джерел, глибокий аналіз становища УАПЦ в контексті складних процесів суспільно-політичного розвитку країни протягом 1920 – 1930-х років, незаангажованість дослідників усталеними висновками, відмова від застарілих стереотипів, поєднання зусиль науковців-істориків і богословів заради написання ґрунтовної історії Української Автокефальної Православної Церкви.

Література

1. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна...// Вітчизна.- 1989.- №12.- С.166-175.

2. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ.- 1990.- №5.-С.19-24.
3. Сухошплов І. Українські автокефалісти.- Харків, 1925.- 62 с.
4. Ярославський Ом. Контрреволюція під стягом церкви // Безвірник.- 1930.- №5.- С.3-5.
5. Ігнатюк Д. Українська автокефальна церква і “Союз визволення України”.- Харків, 1930.
6. Чехівський В. За церкву, христову громаду, проти царства тьми.- К., 1922.- 52 с.
7. Лоллий (Юрьевский) єпископ. Украинская лжеєпархия (Липковщина) // Український Православний Благовісник.- 1926.- №22; 1927.- №22-23.
8. Дмитрук Е.Є. Кому служили і служать зрадники з так званої автокефалії.- К., 1977.- 46 с.
9. Вовк О.Л. Місце і роль націоналістичних клерикалів в планах реакції.- К., 1984.- 140 с.

Г.Д. Казьмирчук
 доктор історичних наук, професор
О.Вербовий
 Київський Національний університет
 імені Тараса Шевченка

Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Професор Київського університету Василь Митрофанович Базилевич (1892-1942) належить до плеяди непересічних українських істориків першої половини ХХ ст. На превеликий жаль, радянська історіографія на довгі роки полишила наукову спадщину В.М.Базилевича поза своєю увагою. Мало того, Василь Митрофанович Базилевич, будучи тричі заарештований працівниками НКВС, потрапив до розряду “ворогів народу”. Це, практично, вилучило його праці із наукового доробку українських дослідників минувшини. Лише з падінням комуністичного тоталітарного режиму з’явилася можливість об’єктивно та неупереджено відобразити життєвий шлях В.М.Базилевича, проаналізувати та дати чітку і виважену оцінку його науковій спадщині.

На сучасному етапі в наукових студіях ряду авторів прослідковується спроба відтворити творчий доробок В.М.Базилевича. Це, насамперед, проф. Г.Д.Казьмирчук, проф. І.Н.Войцехівська, д.і.н. І.Б.Матяш, проф. О.І.Киянська та ряд інших відомих вітчизняних та зарубіжних історіографів. Їх перу належить ціла низка наукових праць, які, певною мірою, відкривають постать В.М.Базилевича. Та усі ці роботи носять дещо фрагментарний характер. Автори акцентують увагу на певних рисах студій українського науковця: декабристознавство, теоретичне та практичне архівознавство, краєзнавство... Але, поруч із помітними здобутками науковців, ряд тематичних аспектів досліджень В.М.Базилевича залишаються поза увагою сучасної наукової громади. Даний факт характеризується, в першу чергу, відсутністю єдиної

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м.Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ`я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**